

Proposta de metodologia para definição de um sistema para investigação clínica de disfunção endotelial

Ana Sarah Arana Gonçalves
Discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
(PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0001-6198-4603

Frieda Saicla Barros
Docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
(PPGEB)
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID:0000-0002-3962-1192

Resumo — A disfunção do endotélio é o evento mais precoce nos processos patológicos cardiovasculares. Por isso sua detecção é uma ferramenta prognóstica valiosa, visto que essa condição é reversível. Nesse sentido, reconhecendo a importância das intervenções nos estágios pré-clínicos, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de metodologia para definição de um sistema de avaliação das condições do endotélio vascular. Para tanto, a seleção dos fatores de risco e definição dos escores foram fundamentados na análise de trabalhos científicos prévios relacionados a temática, utilizando a base de dados *PubMed*, *Web of Science* e *Scopus*. Como resultado foram selecionados 15 fatores de risco para disfunção endotelial, sendo: idade acima de 60 anos, mulheres em menopausa, hipertrigliceridemia, doença coronariana prematura em parentes de primeiro grau, diabetes e/ou hiperglicemia, estresse psicológico, tabagismo, alteração nos exames de PCR, IL-6, TNF- α , doenças autoimunes e/ou inflamatórias, a presença da homocisteína elevada, a hipercolesterolemia, o aumento do fibrinogênio e a obesidade. Portanto, a adoção de soluções utilizando informática em saúde, não apenas contribuirá para o diagnóstico precoce de alterações pré-clínicas, como funcionará como indicadores de condições de saúde.

Palavras-chave — *Disfunção Endotelial, Fator de Risco, Informática em Saúde, Medicina Preventiva.*

I. Introdução

Nos últimos anos, o processo de adoção da tecnologia digital no contexto da saúde tem avançado notavelmente com a aplicação de recursos tecnológicos para a produção e disponibilização de informações sobre o estado de saúde destinado a cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos. (1-3) É fundamental que as soluções digitais para a área da saúde demonstrem segurança e eficácia, a fim de possibilitar sua adoção bem-sucedida na área da saúde, estabelecendo bases sólidas entre a preservação da privacidade e a proteção da integridade das informações, bem como a segurança do paciente e os benefícios clínicos correlacionados. (4-5) Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de investigação clínica de disfunção endotelial possibilitará a detecção precoce de doenças cardiovasculares, tendo em vista que a disfunção endotelial desempenha um papel crucial nas patologias do sistema cardiovascular.

Conforme relatado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), as enfermidades crônicas não transmissíveis resultam em um óbito anual aproximado de 38 milhões de indivíduos, sendo responsável por 70% da mortalidade global. Dentre essas causas, as doenças cardiovasculares sobressaem-se como a principal causa de morte em escala global. (6) Destaca-se que em 2016, aproximadamente 17,9 milhões de óbitos foram atribuídos a doenças cardiovasculares, representando 31% do total de mortes em nível mundial,

conforme registros da OMS em 2021. (7)

Levando em consideração que a disfunção endotelial (DE) desempenha um papel crucial nas complicações do sistema vascular, visto que, os danos ao endotélio vascular representam um dos primeiros eventos que promovem a atração de células inflamatórias para o interior do vaso (8-9), a detecção dessa condição configura-se como uma abordagem preventiva em saúde, pois a DE é considerada como um marcador comum em diversas doenças que afetam os vasos sanguíneos, incluindo aterosclerose, hipertensão e diabetes.

A disfunção endotelial é identificada pela redução do óxido nítrico, e ocorre pela ativação de moléculas pró-inflamatórias e pró-coagulantes nos vasos sanguíneos, estabelecendo vínculos com várias doenças cardiovasculares, incluindo a aterosclerose e a trombose. (8) (10)

Portanto, a disfunção do endotélio é reconhecida como um evento inicial no processo patológico (11), logo, investigá-la fornecerá não apenas informações sobre a fisiopatologia, como também uma possibilidade para detectar as fases iniciais de doenças, estratificar o risco cardiovascular e avaliar os efeitos dos tratamentos. Por ser reversível com o tratamento de fatores de risco, a detecção da disfunção apresenta-se como uma abordagem preventiva viável.

Nesse sentido, reconhecendo a importância das intervenções precoces aos fatores de risco à saúde (13), esse trabalho tem como objetivo, elaborar uma proposta de metodologia para a definição de um sistema de avaliação das condições do endotélio vascular, possibilitando a estratificação do risco de disfunção endotelial a partir de fatores de risco outrora pesquisados. Evidenciando desse modo, a necessidade ou não de uma investigação clínica e laboratorial desta condição pré-clínica.

II. Metodologia

Este estudo configura-se como uma investigação metodológica de natureza aplicada, centrada no desenvolvimento de uma proposta metodológica para o desenvolvimento de um sistema de avaliação do risco de disfunção endotelial. Para a execução, adotou-se a estrutura metodológica fundamentada na elaboração e análise de trabalhos científicos prévios relacionados à temática da disfunção endotelial.

A seleção dos critérios de investigação de disfunção endotelial foi realizada nas bases eletrônicas *PubMed*, *Web of Science* e *Scopus*, utilizando as palavras-chaves *endothelial dysfunction* e/ou o conjunto *endothelial dysfunction risk factors*, *endothelial dysfunction atherosclerosis*, *endothelial dysfunction in cardiovascular*, selecionando os trabalhos publicados em inglês. Como resultado, foram resgatados 2321 artigos, dos quais foram selecionados 67 que contribuíram para a determinação dos fatores de risco de disfunção endotelial conforme o escopo do presente estudo.

Os estudos foram escolhidos pelo título, posteriormente pelo resumo e por último, pelo texto completo. Após

selecionar os parâmetros para investigação clínica e laboratorial necessárias para avaliar a presença ou não dos fatores de risco durante a consulta, foi feito o tratamento estatístico para a criação de escores a partir dos fatores de risco selecionados.

III. Resultados

A avaliação da função endotelial tem sido sugerida como um método com valor clínico promissor na identificação de complicações cardiovasculares, mesmo em pacientes que não apresentam sintomas evidentes.

O endotélio vascular exerce uma função crítica na barreira de proteção que separa a circulação sanguínea dos tecidos circundantes. Sua importância se dá pela manutenção da permeabilidade vascular, regulação da homeostase, controle do fluxo sanguíneo e ocorrência de manifestações envolvidas tanto no metabolismo quanto na função do sistema imunológico. (14)

Por isso, quando o endotélio vascular não funciona corretamente gera uma redução na capacidade de dilatar os vasos sanguíneos, aumentando o estresse oxidativo, a inflamação crônica, a adesão e a migração de células inflamatórias através do endotélio e o envelhecimento precoce das células endoteliais. (15)

A. Fatores de risco para disfunção endotelial

A disfunção endotelial foi evidenciada em indivíduos portadores de diferentes elementos de predisposição tais como: idade (envelhecimento), histórico familiar de doença cardiovascular precoce, hipertensão, diabetes e obesidade. Fatores estes presentes também no desenvolvimento e progressão de doenças cardiovasculares. (19)

O envelhecimento representa um fator de risco de para a disfunção endotelial pela ocorrência de senescência em células endoteliais. A senescência é o ponto de partida em uma série de eventos que culminam com o desenvolvimento e progressão de DCV e outras condições relacionadas à disfunção endotelial, uma vez que, as células em senescência demonstraram uma alta produção e liberação de fatores de crescimento, como o VEGF (Fator de Crescimento Endotelial Vascular), assim como a intensificação de mediadores pró-inflamatórios, incluindo IL-6 (Interleucina 6), IL-8 (Interleucina 8) e TNF- α (Fator de Necrose Tumoral Alfa), bem como ligantes de quimiocinas com o motivo CC (CCLs) e metaloproteinases de matriz (MMPs). Além disso, a presença aumentada de estresse oxidativo e inflamação crônica no interior do endotélio acelera o processo de senescência das células endoteliais, comprometendo suas funções biológicas. (20-21)

Foi evidenciado também que o risco de DE é semelhante em ambos os sexos com idade acima dos 60 anos. Porém, em mulheres o risco é aumentado na época da menopausa pelo efeito protetor dos estrogênios na parede arterial. (22-23)

Já indivíduos jovens e saudáveis com antecedentes familiares de doença coronariana precocemente, também podem apresentar comprometimento na capacidade de dilatação endotélio-dependente, mesmo na ausência de outros fatores de risco cardiovascular. Isso sugere a presença de uma influência genética na regulação da fisiologia arterial. (24)

Somado a isso, foi descrito como fator de risco para DE também a diabetes *mellitus*, pois a insulina exerce influência sobre o endotélio, e sua administração está intrinsecamente relacionada ao fenômeno da resistência à insulina, reconhecidamente como um fator de risco no contexto da aterosclerose. (25)

A insulina promove a liberação de óxido nítrico (NO) por

meio de uma via de sinalização que envolve a fosforilação direta da eNOS (Óxido Nítrico Sintase Endotelial) em Ser1177, mediante a ativação da proteína quinase B (Akt) pela insulina. Ademais, a insulina intensifica a liberação da endotelina, um vasoconstritor, pelas células endoteliais. Desse modo, em pacientes com diabetes a disfunção endotelial é consequência da diminuição da síntese de NO e aumento da produção de substâncias vasoconstritoras. (25-27) Por sua vez, a hiperglicemia resultante da diabetes, potencializa a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), que também contribuem para o desenvolvimento da DE. (26)

A hiperglicemia também está associada ao aumento do risco de DE, pois estimula a geração de glicação avançada de produtos que acumulam na parede do vaso impedindo a atividade do NO. Igualmente, a síndrome do ovário policístico (SOP), também é um fator de risco para DE, posto que a resistência à insulina e hiperinsulinemia estão presentes em praticamente todas as pacientes com SOP. A esse respeito, Jensterle *et al.* (2008) concluiu que a intervenção terapêutica com qualquer sensibilizador de insulina pode reverter o processo aterosclerótico em pacientes com SOP em seu estágio inicial. (16) (28-31)

Somado a isso, o risco de DE foi associado com dislipidemia, sendo diretamente proporcional aos níveis de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e inversamente aos níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL). Níveis elevados LDL e níveis reduzidos de HDL estão correlacionados com DE de forma independente, pois a hipercolesterolemia compromete a capacidade de vasodilatação, afetando tanto os vasos coronários como os vasos periféricos. Esse cenário contribui também para o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (estresse oxidativo), diminuindo a disponibilidade biológica do óxido nítrico. (32-34)

A hipertrigliceridemia, configurada pelo aumento dos níveis de triglicerídeos no plasma, também é um fator de risco de DE por estar relacionada com a diminuição da função endotelial, em virtude do aumento nos níveis plasmáticos de dimetilarginina assimétrica (ADMA). (35-36)

Outrossim, evidências experimentais indicam que o tabagismo desencadeia a DE, pois a capacidade de dilatação mediada pelo fluxo (DMF) na artéria braquial é consideravelmente prejudicada em fumantes quando comparadas a indivíduos não fumantes. A disfunção endotelial relacionada ao tabagismo tende a progredir com a duração do hábito de fumar e com o número de cigarros consumidos. (37)

A diminuição da DMF em fumantes pode ser atribuída à inativação do óxido nítrico (NO) pelos radicais livres de oxigênio, resultantes da inflamação e do aumento na liberação de endotelina-1 (um potente vasoconstritor). Os elementos específicos do cigarro presentes na fumaça dos responsáveis pela disfunção endotelial e pela vasculopatia ainda não foram completamente elucidados, embora a nicotina e o monóxido de carbono tenham sido implicados. (37-38)

Dessa forma, o tabagismo está associado ao estresse oxidativo, à inflamação e à liberação de outros fatores circulantes que estão ligados à lesão endotelial. Além disso, foi observado que o tabagismo reduz os níveis de colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL). É importante notar que a disfunção endotelial induzida pelo tabagismo é reversível e pode melhorar após a cessação do hábito. (37-40)

Além disso, o estudo de Al *et al.* (2001) demonstrou que a obesidade está independentemente associada à disfunção endotelial coronariana em pacientes com artérias coronárias normais ou levemente doentes, configurando a obesidade como um fator de risco independente para o desenvolvimento de aterosclerose coronária em humanos. (41)

Por fim, o estresse psicológico tem sido associado a um aumento na incidência de problemas de saúde e na mortalidade

relacionada à doença arterial coronariana, bem como ao avanço da aterosclerose. Resultados de um estudo (42), revelou que episódios breves de estresse psicológico, que são semelhantes aos enfrentados na vida cotidiana, podem induzir uma disfunção endotelial transitória, com duração de até 4 horas, em indivíduos jovens e saudáveis. Esse fenômeno pode representar uma ligação mecânica entre o estresse psicológico e o desenvolvimento da aterosclerose. (42-43)

B. Biomarcadores de disfunção endotelial

O estresse oxidativo, a inflamação e diversos fatores de risco desempenham um papel de destaque na ativação das células endoteliais. Esta ativação pode resultar em lesões nas células endoteliais, levando a várias formas de morte celular, aumento da permeabilidade vascular e aumento na expressão de moléculas de adesão, tais como ICAM-1, VCAM-1, MCP-1 e E-selectina. (36)

Por isso, um dos métodos de avaliação da disfunção endotelial envolvem a mensuração de biomarcadores circulantes que refletem os eventos patogênicos do sistema cardiovascular. Isso inclui a quantificação da intensificação de citocinas inflamatórias, como IL-1 β e IL-6, bem como a observação da liberação de proteínas de adesão na superfície celular, como E-selectina e VCAM-1, tal qual indicadores sistêmicos de inflamação como fibrinogênio e proteína C reativa de alta sensibilidade, e aminoácidos relacionados a ocorrência de DCV, como a homocisteína.

A homocisteína (Hcy) representa um fator de risco independente para a disfunção endotelial e para DCV. A presença de níveis elevados de homocisteína, conhecida como hiperhomocisteinemia (HHcy), está associada a um maior risco de doenças vasculares, independentemente de outros fatores de risco. A homocisteína pode causar danos vasculares (incluindo a lesão do endotélio), disfunção do DNA, aumento da experiência de células musculares lisas, aumento do estresse oxidativo, diminuição da atividade da enzima glutatona peroxidase e a promoção da inflamação. Estudos demonstraram que a HHcy é capaz de provocar danos diretos nas células endoteliais, tanto *in vitro* quanto *in vivo*. Do ponto de vista clínico, esses efeitos se manifestam na capacidade de vasodilatação mediada pelo fluxo (DMF), principalmente devido à redução na síntese e disponibilidade do NO. (16)(44)

A inflamação crônica, combinada com os fatores de risco tradicional, desempenha um papel preponderante na gênese da DE, diminuindo a capacidade de vasodilatação dependente do endotélio em artérias periféricas em pacientes com doença autoimune como lúpus e inflamatórias como a doença de Raynaud. Essa redução esteve fortemente associada ao aumento nos níveis de marcadores inflamatórios, incluindo a Proteína C Reativa de alta sensibilidade, fibrinogênio e molécula de adesão vascular celular (VCAM-1). (45-48)

A Proteína C Reativa (PCR) é um mediador inflamatório sistêmico que faz parte da resposta aguda do organismo, sendo produzida, sobretudo, pelos hepatócitos em resposta à estimulação por citocinas, tais como a interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral-alfa (TNF- α). Pesquisas clínicas têm evidenciado que os níveis de PCR estão diretamente correlacionados com a disfunção endotelial. Além disso, a PCR desempenha um papel direto no desenvolvimento da aterosclerose, uma vez que se acumula na camada íntima do endotélio vascular, precedendo a migração de células inflamatórias para a parede do vaso. Também interfere na síntese do óxido nítrico (NO), impactando sua biodisponibilidade, o que resulta no aumento do estresse oxidativo no sistema vascular. (16) (49-50)

Somado a isso, o fibrinogênio desempenha um papel na adesão de células, na regulação do diâmetro dos vasos

sanguíneos e na atração de células especializadas para áreas inflamadas do corpo. Vários estudos têm estabelecido a relação entre as concentrações plasmáticas de fibrinogênio e a extensão da placa aterosclerótica nas artérias coronárias. Portanto, essa glicoproteína presente na circulação sanguínea com múltiplas funções (contribuição para processos como a cicatrização de lesões, formação de coágulos sanguíneos, agregação plaquetária e desencadeamento de respostas inflamatórias) é considerado um marcador independente para a presença e progressão de doenças cardiovasculares. (51-52)

Já o fator de necrose tumoral (TNF- α) desempenha um papel ativo na disfunção endotelial e no processo inflamatório, desencadeando uma resposta nas células endoteliais que resulta na produção e liberação de várias citocinas inflamatórias, quimiocinas e emissão de adesão. Sendo fundamentais para a atração e migração de monócitos para a camada íntima das paredes vasculares. Foi estabelecida uma relação entre os níveis de TNF- α e a disfunção endotelial em pacientes hipertensos, tal qual com a espessura das placas ateroscleróticas nas artérias carótidas e risco associado a doenças cardiovasculares. (52-54)

Além disso, a atuação da Interleucina-6 (IL-6) sobre as células endoteliais também tem sido considerada como um biomarcador clínico robusto e valioso na avaliação do risco de desenvolvimento de doença cardiovascular aterosclerótica. (55)

A IL-6 é uma citocina que desempenha um importante papel na regulação das proteínas de resposta de fase aguda, tornando-se, assim, um componente essencial nas doenças cardiovasculares, podendo seus níveis estarem associados a presença de DE. A IL-6 é considerada um indicador sensível e confiável da ativação endotelial, embora os documentos disponíveis sejam limitados. Índícios apontam para uma possível relação entre níveis elevados de IL-6 e a instabilidade das placas ateroscleróticas coronarianas, também foi constatado que seus níveis plasmáticos em pacientes com doença arterial coronariana estável se correlacionaram com diversos sintomas de saúde, inclusive a mortalidade. (55-57)

C. Definição da proposta metodológica e escores para avaliação da função do endotélio vascular

A proposta metodológica para o desenvolvimento do protótipo foi definida a partir da sequência lógica da entrevista médica, sendo: identificação, perfil do paciente, folha de exames e a tela com o escore do risco de disfunção endotelial. Determinados de modo a abordar todos os fatores de risco selecionados por meio da revisão bibliográfica. A proposta foi definida por meio de perguntas fechadas que se somarão a partir da seleção ou não do(s) fator(es) de risco. A linguagem objetiva e os campos de seleção tornarão o protótipo aplicável à usuários com conhecimentos básicos de informática.

Ao todo foram selecionados 15 fatores de risco para disfunção endotelial. Destes são independentes para estratificação em alto risco: a presença da homocisteína elevada, a hipercolesterolemia (alto LDL e baixo HDL), o aumento do fibrinogênio e a obesidade; uma vez presentes já indicam a necessidade de investigação com método específico, podendo ser pelas metodologias: Dilatação mediada pelo fluxo (DMF) (58-59); Pletismografia por Oclusão Venosa (POV) (61-61); Fluxometria por Laser Doppler (FLD) (62-63); Velocidade de onda de pulso (VOP). (64-65)

Já outros fatores de risco têm força de indicação quando somado a outros, sendo os fatores: idade acima de 60 anos, mulheres em menopausa, hipertrigliceridemia, doença coronariana prematura em parentes de primeiro grau, diabetes *mellitus* e/ou hiperglicemia, estresse psicológico, tabagismo, e alteração nos exames de PCR, IL-6, TNF- α , doenças autoimunes ou inflamatórias.

Para implementar o sistema de estratificação de risco para disfunção endotelial é possível utilizar a ferramenta Microsoft Excel, que em sua versão desenvolvedor oferece recursos que possibilitarão testar o protótipo do sistema. Além disso, o uso dessa ferramenta democratizará o uso clínico, uma vez que muitas máquinas dispõem deste software e não necessita de acesso à *internet* para utilizá-lo.

Para a criação do escore de risco a partir dos fatores selecionados, utilizou o tratamento de dados com a regressão logística múltipla (1). A regressão logística é uma técnica estatística que possibilita modelar a relação entre uma variável dependente binária (presença ou ausência do fator de risco) e um conjunto de variáveis independentes. Portanto, para estimar o risco com base na presença ou ausência dos fatores de risco selecionados, foram definidas as variáveis independentes (fatores de risco) como variáveis binárias, onde 1 indica a presença do fator de risco e 0 indica a ausência do fator de risco.

As variáveis independentes são: idade acima de 60 anos, mulheres na menopausa, hipertrigliceridemia, doença coronariana prematura em pais de primeiro grau, diabetes *mellitus* e/ou hiperglicemia, estresse psicológico, tabagismo, alteração nos exames de PCR, IL-6, TNF- α , doenças autoimunes ou inflamações. Para estratificar a probabilidade de alto risco com base na presença desses fatores, utilizou-se regressão logística múltipla para modelar a probabilidade de alto risco. Nesse caso:

$$\text{Log-odds} = \beta_0 + \beta_1 * \text{Fator1} + \beta_2 * \text{Fator2} + \dots + \beta_{11} * \text{Fator11} \quad (1)$$

onde: β_0 é o intercepto do modelo. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{11}$ são os coeficientes associados a cada um dos 11 fatores de risco. Fator1, Fator2, ..., Fator11 são as variáveis binárias que indicam a presença (1) ou ausência (0) de cada fator de risco.

Para calcular a probabilidade de alto risco, usou função logística:

$$\text{Probabilidade (alto risco)} = 1 / (1 + e^{(-\text{Log-odds})}) \quad (2)$$

Nesse contexto, a presença de um fator de risco em particular aumenta o log-odds do modelo (2) em uma quantidade associado a esse fator. Portanto, quanto maior o coeficiente, maior será o impacto desse fator de risco na probabilidade de alto risco.

Foram definidos os pontos de coorte com base nas probabilidades independentes, uma vez que ainda não foram testados em uma amostra populacional. Além disso, não há até o presente estudo, dados robustos sobre a probabilidade que cada fator independente tem em desenvolver a disfunção endotelial. Por isso, assumiu-se para testes iniciais a abordagem em *quantis* da probabilidade estimada, gerando os seguintes pontos de cortes para estratificar o risco: Baixo Risco: Probabilidade < 0,25 (25%); Risco Médio: 0,25 <= Probabilidade < 0,75 (25% <= Probabilidade < 75%); Alto Risco: Probabilidade >= 0,75 (75%).

Após a testagem os pontos de coorte deverão ser cuidadosamente considerados, pois podem afetar a sensibilidade, especificidade e valores preditivos do modelo. Além disso, é importante realizar uma validação do modelo para avaliar o desempenho e a capacidade de descrição em diferentes cenários clínicos.

IV. Discussão

A compreensão das diversas funções das células endoteliais na modulação das respostas inflamatórias e imunes, bem como dos procedimentos moleculares envolvidos, pode fornecer *insights* para o desenvolvimento de novas abordagens

terapêuticas.

Apesar dos avanços recentes no estudo da disfunção endotelial, ainda há lacunas no conhecimento relacionados à regulação e ao funcionamento dessas células. Além disso, são necessários estudos populacionais para padronizar a identificação precoce das alterações nas células endoteliais.

A definição de pontos de coorte para estratificação de risco em baixo, médio e alto ainda é um desafio, pois dependem do contexto clínico, dos objetivos da análise e das características da população estudada. É crucial estabelecer o impacto real de cada fator de risco na disfunção endotelial e suas possíveis complicações, como aterosclerose, doenças cardiovasculares e síndromes metabólicas (entre outras patologias).

Também, os pontos de coorte podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo a sensibilidade e especificidade dos testes, os objetivos clínicos e o avanço de novos estudos e métodos diagnósticos. A proposta de metodologia apresentada neste estudo fornece uma visão geral dos fatores de risco e de sua aplicação clínica.

Por fim, é importante ressaltar que esta proposta metodológica para o desenvolvimento de um protótipo poderá ser aprimorada com a colaboração de profissionais de saúde, pesquisadores e desenvolvedores de sistemas, por meio de melhorias contínuas através de *feedbacks*. Melhorias estas que incluem a aplicação, a usabilidade, o conteúdo e o tratamento estatístico dos pontos de coorte.

Dentre as limitações do estudo, destaca-se a restrição de pesquisas abordando a estratificação de risco de DE, e a falta de estudos populacionais com pontos de coorte para detecção pré-clínica de doenças cardiovasculares e metabólicas, bem como a necessidade de estudos adicionais para determinar a probabilidade de cada fator de risco em relação ao desenvolvimento da disfunção endotelial.

V. Conclusão

A proposta metodológica apresentada neste trabalho possibilitará o desenvolvimento do protótipo de um sistema de estratificação de risco endotelial que, na prática clínica, viabilizará a avaliação dessa condição que está intimamente ligada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas, com efeito de diagnosticar precocemente as doenças cardiovasculares, funcionando como uma ferramenta da medicina preventiva.

Para garantir a eficácia do rastreamento da função endotelial com a metodologia proposta, trabalhos futuros que implementem a ferramenta de software e validem os dados a partir de estudos populacionais são necessários. Essa abordagem pode ter um impacto substancial, pois as alterações associadas à disfunção endotelial são passíveis de reversão e tratamento.

Destaca-se que as principais causas de mortalidade evitável são por doenças crônicas não transmissíveis. Isso reforça a urgência de implementar políticas de saúde abrangentes e integradas. A adoção de soluções utilizando informáticas em saúde, não apenas contribuirá para o diagnóstico precoce de alterações pré-clínicas, mas também incentivará a ampla integração de sistemas que identifiquem a necessidade de investigação de outras disfunções, podendo funcionar como verdadeiros indicadores ("*red flags*") de condições de saúde anteriormente desconhecidas ou negligenciadas.

Salienta-se, ainda, que iniciativas preventivas no âmbito da saúde cardiovascular e realização de ensaios clínicos são essenciais para estabelecer os pontos de coorte apropriados para análises pré-clínicas de doenças cardiovasculares na população do Brasil.

Referências Bibliográficas

- [1] Baltaxe E, Hsieh HW, Roca J, Cano I. A Avaliação de Software de Dispositivos Médicos de Apoio a Serviços de Saúde para Pacientes Crônicos em um Hospital Terciário: Estudo Abrangente. *J Med Internet Res*. 4 de janeiro de 2023;25:e40976. doi: 10.2196/40976. PMID: 36598817;
- [2] Who Global Observatory for eHealth. mHealth: new horizons for health through mobile technologies: second global survey on eHealth. World Health Organization. 2011. <<https://apps.who.int/iris/handle/10665/44607>>
- [3] World Health Organization. Monitoring and evaluating digital health interventions: a practical guide to conducting research and assessment. World Health Organization. 2016.
- [4] Regulation eu 2017/745 of the european parliament and of the council - of 5 april 2017 - on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC. *EUR-Lex*. 2017.
- [5] Digital Health Technologies for Remote Data Acquisition in Clinical Investigations. FDA.
- [6] Saltarelli RMF, Prado RRD, Monteiro RA, Machado ÍE, Teixeira BSM, Malta DC. Deaths preventable by actions of the Unified Health System in the population of the Brazilian Southeast Region. *Cien Saude Colet*. 2019 Mar;24(3):887-898.
- [7] Organização Pan-Americana da Saúde. Doenças cardiovasculares. 2021.
- [8] Ross R. Cell biology of atherosclerosis. *Annu Rev Physiol*;57:791–804. 1995.
- [9] Cyr AR et al. Nitric Oxide and Endothelial Dysfunction. *Crit Care Clin [Internet]*.;36(2):307–21.2020.
- [10] Kumar et al. Functional implications of vascular endothelium in regulation of endothelial nitric oxidesynthesis to control blood pressure and cardiac functions. *Life Sci [Internet]*.;259(August):118377. 2020.
- [11] Verma et al. Endothelial Function Testing as a Biomarker of Vascular Disease. *Circulation*.;108(17):2054–9. 2003. [12] Pi X et al. Emerging roles of vascular endothelium in metabolic homeostasis. Vol. 123, *Circulation Research*. p. 477–94. 2018
- [13] Vasconcelos et al. Efeito sistêmico da Coordenação em Medicina Preventiva no Sistema de Saúde: uma revisão de literatura / Systemic effect of Coordination in Preventive Medicine in the Health System: a literature review. *Brazilian J Dev*.;7(8):80225–46. 2021.
- [14] HirowatiAli. SCUBE2, vascular endothelium, and vascular complications: A systematic review. *Biomed Pharmacothe [Internet]*.;127(March):110129. 2020.
- [15] Xu S, Ilyas I, Little PJ, Li H, Kamato D, Zheng X, Luo S, Li Z, Liu P, Han J, Harding IC, Ebong EE, Cameron SJ, Stewart AG, Weng J. Endothelial Dysfunction in Atherosclerotic Cardiovascular Diseases and Beyond: From Mechanism to Pharmacotherapies. *Pharmacol Rev*. 2021 Jul;73(3):924-967. doi: 10.1124/pharmrev.120.000096. PMID: 34088867.
- [16] Poredos, P., Poredos, AV, & Gregoric, I. (2021). Endothelial Dysfunction and Its Clinical Implications. *Angiologia*, 72(7), 604-615 doi:10.1177/0003319720987752
- [17] Poredos P. Involvement of endothelial dysfunction in atherogenesis. In: Clark LV, editor. *Focus on Atherosclerosis Research*. Nova Science Publishers; 2004;Chapter VIII, 165-83. 31.
- [18] Bonetti PO, Lerman LO, Lerman A. Endothelial dysfunction: a marker of atherosclerotic risk. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2003;23:168-75.
- [19] Nägele MP, Haubner B, Tanner FC, Ruschitzka F, Flammer AJ. Endothelial dysfunction in COVID-19: Current findings and therapeutic implications. *Atherosclerosis*. 2020 Dec;314:58-62. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2020.10.014.
- [20] van der Heijden T, Kritikou E, Venema W, van Duijn J, van Santbrink PJ, Slütter B, Foks AC, Bot I, and Kuiper J (2017) NLRP3 inflammasome inhibition by MCC950 reduces atherosclerotic lesion development in apolipoprotein E-deficient mice-brief report. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 37:1457–1461.
- [21] Egashira K, Inou T, Hirooka Y, Kai H, Sugimachi M, Suzuki S, Kuga T, Urabe Y, Takeshita A. Effects of age on endothelium-dependent vasodilation of resistance coronary artery by acetylcholine in humans. *Circulation*. 1993 Jul;88(1):77-81. doi: 10.1161/01.cir.88.1.77.
- [22] DS, Sorensen KE, Spiegelhalter DJ, Georgakopoulos D, Robinson J, Deanfield JE. Aging is associated with endothelial dysfunction in healthy men years before the age-related decline in women. *J Am Coll Cardiol*. 1994 Aug;24(2):471-6. doi: 10.1016/0735-1097(94)90305-0.
- [23] Tomiyama H, Yamashina A, Arai T, Hirose K, Koji Y, Chikamori T, Hori S, Yamamoto Y, Doba N, Hinohara S. Influences of age and gender on results of noninvasive brachial-ankle pulse wave velocity measurement—a survey of 12517 subjects. *Atherosclerosis*. 2003 Feb;166(2):303-9. doi: 10.1016/s0021-9150(02)00332-5.
- [24] Clarkson P, Celermajer DS, Powe AJ, Donald AE, Henry RM, Deanfield JE. Endothelium-dependent dilatation is impaired in young healthy subjects with a family history of premature coronary disease. *Circulation*. 1997 Nov 18;96(10):3378-83. doi: 10.1161/01.cir.96.10.3378.
- [25] Xu S, Ilyas I, Little PJ, Li H, Kamato D, Zheng X, Luo S, Li Z, Liu P, Han J, Harding IC, Ebong EE, Cameron SJ, Stewart AG, Weng J. Disfunção endotelial em doenças cardiovasculares ateroscleróticas Doenças e além: do mecanismo às farmacoterapias. *Pharmacol Rev*. 2021 Jul;73(3):924-967. doi: 10.1124/pharmrev.120.000096.
- [26] Nigro J, Osman N, Dart AM, epequeno PJ(2006) Resistência à insulina e aterosclerose. *Endocr Rev* 27 : 242 – 259 .
- [27] Vincent AM, Brownlee M, and Russell JW (2002) Oxidative stress and programmed cell death in diabetic neuropathy. *Ann N Y Acad Sci* 959:368–383.
- [28] Lundman P, Eriksson MJ, Stühlinger M, Cooke JP, Hamsten A, Tornvall P. Mild-to-moderate hypertriglyceridemia in young men is associated with endothelial dysfunction and increased plasma concentrations of asymmetric dimethylarginine. *J Am Coll Cardiol*. 2001 Jul;38(1):111-6. doi: 10.1016/s0735-1097(01)01318-3. PMID: 11451259.
- [29] Arcaro G, Cretti A, Balzano S, Lechi A, Muggeo M, Bonora E, Bonadonna RC. Insulin causes endothelial dysfunction in humans: sites and mechanisms. *Circulation*. 2002 Feb 5;105(5):576-82. doi: 10.1161/hc0502.103333. PMID: 11827922.
- [30] Shinozaki K, Hirayama A, Nishio Y, Yoshida Y, Ohtani T, Okamura T, Masada M, Kikkawa R, Kodama K, Kashiwagi A. Coronary endothelial dysfunction in the insulin-resistant state is linked to abnormal pteridine metabolism and vascular oxidative stress. *J Am Coll Cardiol*. 2001 Dec;38(7):1821-8. doi: 10.1016/s0735-1097(01)01659-x. PMID: 11738280.
- [31] Balletshofer BM, Rittig K, Enderle MD, Volk A, Maerker E, Jacob S, Matthaei S, Rett K, Häring HU. Endothelial dysfunction is detectable in young normotensive first-degree relatives of subjects with type 2 diabetes in association with insulin resistance. *Circulation*. 2000 Apr 18;101(15):1780-4. doi: 10.1161/01.cir.101.15.1780. PMID: 10769277.
- [32] Ford MA, McConnell JP, Lavi S, Rihal CS, Prasad A, Sandhu GS, Hartman SJ, Lerman LO, Lerman A. Coronary artery endothelial dysfunction is positively correlated with low density lipoprotein and inversely correlated with high density lipoprotein subclass particles measured by nuclear magnetic resonance spectroscopy. *Atherosclerosis*. 2009 Nov;207(1):111-5. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.04.039.
- [33] Drexler H, Hornig B. Endothelial dysfunction in human disease. *J Mol Cell Cardiol*. 1999;31:51-60.
- [34] Yao YS, Li TD, Zeng ZH. Mechanisms underlying direct actions

- of hyperlipidemia on myocardium: an updated review. *Lipids Health Dis.* 2020;19:23
- [35] Lundman P, Eriksson MJ, Stühlinger M, Cooke JP, Hamsten A, Tornvall P. Mild-to-moderate hypertriglyceridemia in young men is associated with endothelial dysfunction and increased plasma concentrations of asymmetric dimethylarginine..
- [36] Balta S. Endothelial Dysfunction and Inflammatory Markers of Vascular Disease. *Curr Vasc Pharmacol.* 2021;19(3):243-249.
- [37] Lavi S, Prasad A, Yang EH, Mathew V, Simari RD, Rihal CS, Lerman LO, Lerman A. Smoking is associated with epicardial coronary endothelial dysfunction and elevated white blood cell count in patients with chest pain and early coronary artery disease. *Circulation.* 2007 May 22;115(20):2621-7.
- [38] Poredos P, Orehek M, Tratnik E. Smoking is associated with dose-related increase of intima-media thickness and endothelial dysfunction. *Angiology.* 1999;50:201-8.
- [39] Golbidi S, Edvinsson L, Laher I. Smoking and Endothelial Dysfunction. *Curr Vasc Pharmacol.* 2020;18:1-11.
- [40] Johnson HM, Gossett LK, Piper ME, et al. Effects of smoking and smoking cessation on endothelial function: 1-year outcomes from a randomized clinical trial. *J Am Coll Cardiol.* 2010;55:1988-95.
- [41] Al Suwaidi J, Higano ST, Holmes DR Jr, Lennon R, Lerman A. Obesity is independently associated with coronary endothelial dysfunction in patients with normal or mildly diseased coronary arteries. *J Am Coll Cardiol.* 2001 May;37(6):1523-8. doi: 10.1016/s0735-1097(01)01212-8. PMID: 11345360.
- [42] Ghiadoni L, Donald AE, Cropley M, Mullen MJ, Oakley G, Taylor M, O'Connor G, Betteridge J, Klein N, Steptoe A, Deanfield JE. Mental stress induces transient endothelial dysfunction in humans. *Circulation.* 2000 Nov 14;102(20):2473-8. doi: 10.1161/01.cir.102.20.2473.
- [43] Martin EA, Tan SL, MacBride LR, Lavi S, Lerman LO, Lerman A. Sex differences in vascular and endothelial responses to acute mental stress. *Clin Auton Res.* 2008 Dec;18(6):339-45. doi: 10.1007/s10286-008-0497-5. Epub 2008 Oct 11. PMID: 18850310; PMCID: PMC2745438.
- [44] Pushpakumar S, Kundu S, Sen U. Endothelial dysfunction: the link between homocysteine and hydrogen sulfide. *Curr Med Chem.* 2014;21(32):3662-72. doi: 10.2174/0929867321666140706142335.
- [45] Castellon X, Bogdanova V. Chronic Inflammatory Diseases and Endothelial Dysfunction. *Aging Dis.* 2016;7:81-9.
- [46] Laczik R, Soltesz P, Szodoray P, et al. Impaired endothelial function in patients with undifferentiated connective tissue disease: a follow-up study. *Rheumatology (Oxford).* 2014;53.
- [47] Brindle P, Emberson J, Lampe F, et al. Predictive accuracy of the Framingham coronary risk score in British men: prospective cohort study. *BMJ.* 2003;327:1267.
- [48] Stalc M, Tomsic M, Jezovnik MK, Poredos P. Endotheliumdependent and independent dilation capability of peripheral arteries in patients with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. *Clin Exp Rheumatol.* 2011;29:616-23
- [49] Sara et al. High-sensitivity C-reactive protein is an independent marker of abnormal coronary vasoreactivity in patients with non-obstructive coronary artery disease. *Am Heart J.* Aug 1;190:1– 11. 2017.
- [50] Lundman P, Eriksson MJ, Stühlinger M, Cooke JP, Hamsten A, Tornvall P. Mild-to-moderate hypertriglyceridemia in young men is associated with endothelial dysfunction and increased plasma concentrations of asymmetric dimethylarginine. *J Am Coll Cardiol.* 2001 Jul;38(1):111-6. doi: 10.1016/s0735-1097(01)01318-3. PMID: 11451259.
- [51] Eliasson M, Asplund K, Evrin PE, Lundblad D. Relação entre tabagismo e rapé mergulhando no fibrinogênio plasmático, variáveis fibrinolíticas e insulina sérica. O Estudo MON ICA do Norte da Suécia. *Aterosclerose.* 1995;113:41-53.
- [52] Han et al. Correlations of degree of coronary artery stenosis with blood lipid, CRP, Hcy, GGT, SCD36 and fibrinogen levels in elderly patients with coronary heart disease. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* v. 23, n. 21, p. 9582-9589, 2019
- [53] Safranow et al. Plasma concentrations of TNF- α and its soluble receptors sTNFR1 and sTNFR2 in patients with coronary artery disease. Vol. 74, *Tissue Antigens.* p. 386–92. 2009.
- [54] Zhu et al. Excess TNF- α in the blood activates monocytes with the potential to directly form cholesteryl ester-laden cells. 2015; Available from: <https://academic.oup.com/abbs/article/47/11/899/135>
- [55] Zhang J. Biomarkers of endothelial activation and dysfunction in cardiovascular diseases. *Rev Cardiovasc Med.* 2022 Feb 22;23(2):73. doi: 10.31083/j.rcm2302073.
- [56] Gimbrone MA, García-Cardena G. Endothelial Cell Dysfunction and the Pathobiology of Atherosclerosis. *Circulation Research.* 2016; 118: 620–636
- [57] Tzoulaki I, Murray GD, Lee AJ, Rumley A, Lowe GDO, Fowkes FGR. C-reactive protein, interleukin-6, and soluble adhesion molecules as predictors of progressive peripheral atherosclerosis in the general population: Edinburgh Artery Study. *Circulation.* 2005; 112: 976–983.
- [58] Jensterle M, Sebestjen M, Janez A, Prezelj J, Kocjan T, Keber I, Pfeifer M. Improvement of endothelial function with metformin and rosiglitazone treatment in women with polycystic ovary syndrome. *Eur J Endocrinol.* 2008 Oct;159(4):399-406. doi: 10.1530/EJE-08-0507.
- [58] Ding et al. Correlation between brachial artery flow mediated dilation and endothelial microparticle levels for identifying endothelial dysfunction in children with Kawasaki disease. Vol. 75, *Pediatric Research.* p. 453–8. 2014.
- [59] Garcia, Maristela Magnavita Oliveira, Lima, Paulo Roberto Passos e Correia, Luis Claudio Lemos. Valor prognóstico da função endotelial em portadores de aterosclerose: revisão sistemática. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia [online].* 2012, v. 99, n. 3 pp. 857-865. <https://doi.org/10.1590/S0066-782X2012005000078>.
- [60] Theodorakopoulou et al. Endothelial and microvascular function in CKD: Evaluation methods and associations with outcomes. *Eur J Clin Invest.*;51(8):1–17. 2021.
- [61] De Berrazuela et al. Endothelial dysfunction, measured by reactive hyperaemia using strain-gauge plethysmography, is an independent predictor of adverse outcome in heart failure. Vol. 12, *European Journal of Heart Failure.* p. 477–83. 2010
- [62] Jakubowski et al. Profiling the endothelial function using both peripheral artery tonometry (EndoPAT) and Laser Doppler Flowmetry (LD) -Complementary studies or waste of time? *Microvasc Res [Internet].*;130(April):104008. 2020. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.mvr.2020.104008>
- [63] Kruger et al. Laser Doppler flowmetry detection of endothelial dysfunction in end-stage renal disease patients: Correlation with cardiovascular risk. *Kidney Int [Internet].*;70(1):157–64. 2006. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/sj.ki.5001511>
- [64] Dumor et al. Arterial Stiffness in Hypertension: an Update. *Curr Hypertens Rep.*;20(8), 2018. Fan et al. Prognostic value of plasma von Willebrand factor levels in major adverse cardiovascular events: a systematic review and meta -analysis. 2020. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12872-020- 01375-7>
- [65] Stoner et al. Endothelium function dependence of acute changes in pulse wave velocity and flow mediated slowing. Vol. 25, *Vascular Medicine (United Kingdom).* 2020. p. 419–26.
- [66] Shao Y, Saredy J, Yang WY, Sun Y, Lu Y, Saaoud F, Drummer C IV., Johnson C, Xu K, Jiang X, et al. (2020) Vascular endothelial cells and innate immunity. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 40:e138–e152.
- [67] Al-Soudi A, Kaajj MH, and Tas SW (2017) Endothelial cells: from innocent bystanders to active participants in immune responses. *Autoimmun Rev* 16:951–962.